

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 1

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

LEMAR A. ABLASA

Faculty

BENGUET STATE UNIVERSITY

lemar.ablasa@gmail.com

“SA NAIWANG TAHANAN”

Pinanday siya ng panahon, ng gutom at luha,
para lamang mabuhay ang mga anak niya.

Sa bawat gabi, sarili'y isinasantabi,
bukas ng mga anak ang kanyang inuuna lagi.

Lumipas ang mga taon, sila'y nagsilakihan,
nagkaroon ng tahanan, ng sariling pangalan.

Ang mga yabag na dati'y punô ng ingay,
ay naging alaala sa tahimik na bahay.

Ngayon ang hapag ay para sa isa na lang,
ang ulam ay sapat, ang katahimikan ay kulang.

Wala siyang reklamo, wala ring hinaing,
sapagkat mahal pa rin kahit siya'y naiwan sa gilid.

Sa bawat pintong nagsasara sa dapithapon,
may dasal siyang binubulong sa Panginoon:
na ang mga anak, kahit malayo ang daan,
ay maging ligtas, buo, at may kapayapaan.

At kung may magtanong kung siya'y malungkot ba,
ningingiti siya't sasabihing: “Sanay na ako.”

Ngunit sa likod ng titig na matapang pa ring tila,
may pusong naghintay...

tahimik,

at nagmamahal pa rin mag-isa.